
***O PODER PSIQUIÁTRICO (1973-1974) E AS FRAGILIDADES
EPISTEMOLÓGICAS DA PSIQUIATRIA***

DOI: 10.5281/zenodo.17911157

Deise Priscila Delagnolo
Psicóloga. Mestranda em Educação – Universidade Regional de Blumenau - FURB
ddelagnolo@gmail.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/1821872940951573>

AT20: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

Os estudos de Michel Foucault sobre *O poder psiquiátrico* contribuem para compreender de forma mais ampla como a psiquiatria se consolida como campo de saber daquilo que o filósofo denominou medicina do não-patológico. As aulas ministradas por Foucault no *Collège de France (1973-1974)* evidenciam que a psiquiatria se estrutura como um saber/poder, contudo sem perspectivas epistemológicas claramente definidas — característica que permanece observável até a atualidade. Diante disso, a pesquisa apresentada busca analisar as principais fragilidades epistemológicas da psiquiatria a partir das lições do curso de Foucault, destacando suas críticas à constituição do campo psiquiátrico, seus modos de atuação e a problematização desse discurso como forma de poder sobre os comportamentos e as condutas. Os resultados iniciais indicam que, enquanto medicina do não-patológico, a psiquiatria, ao tentar aproximar-se dos saberes da medicina clínica geral, busca consolidar-se como campo médico, sem, contudo, alcançar o mesmo estatuto epistemológico até a atualidade. Para Foucault, a psiquiatria se distingue da medicina clínica geral por, ao menos, dois aspectos fundamentais: a ausência do corpo anatomopatológico, ou seja, da localização patológica e a impossibilidade do diagnóstico diferencial — recorrendo, portanto, ao que Foucault denominou “periclitamento dos diagnósticos absolutos”. Foucault descreve sobre o sistema de provas que a psiquiatria criou para supostamente conseguir provar suas premissas, os interrogatórios, o uso de drogas e as hipnoses, procedimentos utilizados em movimento de busca das provas de realidade de seus discursos patológicos, contudo, revelando-se mais como um saber de especulação sobre as condutas humanas que propriamente um campo epistemológico definidos sobre suas normações. Assim, esta pesquisa, em fase de aprofundamento teórico, permite compreender que o campo psiquiátrico não se equipara aos preceitos epistemológicos da medicina clínica geral, configurando-se como um saber/poder marcado por fragilidades epistemológicas, as quais serão discutidas com maior profundidade no prosseguimento da análise das aulas de *O poder psiquiátrico*.

Palavras-chave: Fragilidades Epistemológicas; Michel Foucault; O poder psiquiátrico.